

PRODUCTIVE ACTIVITIES IN RURAL SCHOOLS: A COMMUNITY MISSION OF THE EXECUTIVE

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN ESCUELAS RURALES: UNA MISIÓN COMUNITARIA DEL DIRECTIVO

Lorena del Rosario Piñero¹

Adalberto de Jesús Soto
Chacín²

Marvelis Yoledy Chirinos³

RESUMEN

El propósito del estudio consistió en valorar las actividades productivas en escuelas rurales desde la misión comunitaria que ejerce el directivo en el contexto educativo de la Parroquia Ana María Campos, municipio Miranda, estado Zulia. El estudio se consideró descriptivo, a tales efectos su acción primordial consistió en la valoración de elementos considerados como fundamentales para identificar las actividades productivas en escuelas rurales desde la misión comunitaria del directivo. El diseño de la investigación es no experimental, de campo, transaccional con una metodología cualicuantitativa de enfoque dominante cuantitativo llevado a cabo en el contexto educativo de las comunidades El Mecocal, El Crespo, El Rodeo, La Quebrada y el Kilometro 42. La población estuvo constituida por docentes, padres y representantes campesinos a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario contentivo de 15 preguntas tipo Likert y 5 preguntas abiertas de triple versión, validado en su contenido por 10 expertos cuyos resultados fueron valorados en categorías y procesados estadísticamente a través de pruebas porcentuales. Entre las conclusiones se evidenció que las prácticas pedagógicas se basan primordialmente en el acercamiento de directivos y docentes con preponderancia en conocer las expectativas de aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los directivos es apreciado con buena disposición por los docentes y los proyectos productivos se realizan a través de la enseñanza de los contenidos teóricos en el aula de clases.

Palabras clave: actividades, productivas, misión, comunitaria, directivo.

ABSTRACT

The intention of the study consisted of valuing the productive activities for rural schools from the community mission that the executive exercises in the educational context of the Parish Ana Maria Campos, municipality Elevated place, condition Zulia. The study was considered to be descriptive, to such effects his basic action consisted of the valuation of elements considered like fundamental to identify the productive activities in rural schools from the community mission of the executive. The design of the investigation is not experimental, of field, transactional with a methodology qualitative and quantitative of dominant quantitative approach carried out in the educational context of the communities El Mecocal, El Crespo, El Rodeo, La Quebrada y el Kilometro 42. The population was constituted by teachers, parents and rural representatives to whom an instrument applied comprising questionnaire of 15 questions type Likert and 5 questions opened of triple

¹ Doctora en Ciencias de la Educación URBE (Ph. D). Profesora jubilada de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Docente contratada del Programa Doctorado en Educación UNERMB. Altagracia. Venezuela. PEII Nivel A. Correo electrónico: pinerolorena@hotmail.com

² MSc en Gerencia Tributaria URBE. Docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad José Gregorio Hernández. Estudiante del Programa Doctorado en Educación UNERMB. Correo electrónico: adalbertosotochacin@hotmail.com

³ Msc en Administración de la Educación Básica UNERMB. Docente del NER 209 Municipio Miranda, estado Zulia. Estudiante del Programa Doctorado en Educación UNERMB. Correo electrónico: marchisanra@gmail.com

Negotium

Revista Científica Electrónica de Ciencias Gerenciales / Scientific e-journal of Management Sciences

PPX 200502ZU1950 ISSN: 1856-180 Edited by Fundación Unamuno / Venezuela /

Cita / Citation:

Lorena del Rosario Piñero, Adalberto de Jesús Soto Chacín Marvelis Yoledy Chirinos (2014).

PRODUCTIVE ACTIVITIES IN RURAL SCHOOLS: A COMMUNITY MISSION OF THE EXECUTIVE

www.revistanegotium.org.ve / núm 27 (año 9) 34-52

version, validated in his content by 10 experts whose results were valued for categories and processed statistically across percentage tests. Between the conclusions there was demonstrated that the pedagogic practices are based basically on the approximation of executives and teachers by prevalence in knowing the expectations of learning of the pupils, the performance of the executives is estimated by good disposition by the teachers and the productive projects are realized across the education of the theoretical contents in the classroom of classes.

Key words: activities, productive, mission, community, executive.

REVISTA arbitrada indizada, incorporada o reconocida por instituciones como:
LATINDEX / REDALyC / REVENCYT / CLASE / DIALNET / SERBILUZ / [IBT-CCG UNAM / EBSCO](#)
[Directorio de Revistas especializadas en Comunicación del Portal de la Comunicación InCom-UAB / www.cvtsr.sk / Directory of Open Access Journals \(DOAJ\) /](#)
[www.journalfinder.uncg.edu / Yokohama National University Library ip / Stanford.edu, www.nsd.org / University of Rochester Libraries / Korea Foundation Advanced](#)
[Library.kfas.or.kr /](#)
[www.worldcatlibraries.org / www.science.oas.org/infocyt / www.redhucyt.oas.org/ fr.dokupedia.org/index / www.lib.ynu.ac.jp www.jinfo.lub.lu.se / Université de Caen Basse-](#)
[Normandie SICD-Réseau des Bibliothèques de L'Université / Base d'Information Mutualiste sur les Périodiques Electroniques Joseph Fourier et de L'Institut National](#)
[Polytechnique de Grenoble / Biblioteca OEI / www.sid.uncu.edu.ar / www.ifremer.fr / www.unicaen.fr / www.science.oas.org / www.biblioteca.ibt.unam.mx / Cit.chile,](#)
[Journals in Electronic Format-UNC-Chapel Hill Libraries / www.biblioteca.ibt.unam.mx / www.ohiolink.edu, www.library.georgetown.edu / www.google.com /](#)
[www.google.scholar / www.altavista.com / www.dowling.edu / www.uce.resourcefinder.com / www.biblio.vub.ac / www.library.yorku.ca / www.rzblx1.uni-regensburg.de /](#)
[EBSCO / www.opac.sub.uni-goettingen.de / www.scu.edu.au / www.docelec.scd.univ-paris-diderot.fr / www.lettres.univ-lemans.fr / www.bu.uni.wroc.pl / www.cvtsr.sk /](#)
[www.library.acadiau.ca / www.mylibrary.library.nd.edu / www.brarv.uonbi.ac.ke / www.bordeaux1.fr / www.ucab.edu.ve / www.phoenicis.dgsca.unam.mx /](#)
[www.ebscokorea.co.kr / www.serbi.luz.edu.ve/scielo / www.rzblx3.uni-regensburg.de / www.phoenicis.dgsca.unam.mx / www.liber-accion.org /](#)
[www.mediacioneducativa.com.ar / www.psicopedagogia.com / www.sid.uncu.edu.ar / www.bib.umontreal.ca www.fundacionunamuno.org.ve/revistas / www.aladin.wrlc.org /](#)
[www.blackboard.ccn.ac.uk / www.celat.ulaval.ca / +++ /](#)
No bureaucracy / not destroy trees / guaranteed issues / Partial scholarships / Solidarity /
/ Electronic coverage guaranteed in over 150 countries / Free Full text / Open Access
[www.revistaonegotium.org.ve / revistanegotium@gmail.com](#)

INTRODUCCIÓN

La misión de la escuela rural y por ende de las de sus directivos, generalmente esta expresada en términos muy amplios sobre el concepto de una educación, cuya contextualización obedece a la realidad en la cual se centra el currículo para el subsistema de educación básica, integrado según la Ley Orgánica de Educación Venezolana (2009) en su artículo 25 por los niveles de educación inicial, primaria y educación media.

Desde el Currículo Básico Nacional CBN (1997) hasta la actual propuesta de reforma educativa para el Diseño Curricular Bolivariano (2009) en Venezuela, se aprecian relevantes aportes y transformaciones indicativos de un intento por revalorizar a la escuela rural con propósitos educativos arraigados en valores como defensa del patrimonio local, identidad local, el amor por la tierra y por ende para la generación e impulso de proyectos productivos.

Habida cuenta la educación en Latinoamérica ha tenido como finalidad o misión fundamental el aprendizaje de las personas, en líneas generales contribuir al desarrollo personal del niño desde la primera etapa formativa a través de saberes asociados a su crecimiento, e inteligencia hasta convertirlo en un ser racional, activo y capaz de desenvolverse en la sociedad con habilidades y capacidades para vivir en relación al entorno, los grupos sociales y las distintas circunstancias vividas, razón que ha permitido a través del tiempo que cada nación haya creado su propio modelo educativo en la diversidad cultural existentes en las sociedades.

En esa perspectiva de desarrollo educativo cada país a partir de su riqueza humana, económica, cultural, entre otras, ha logrado promover una política educativa centrada en los intereses de desarrollo en cada región, teniendo como obligación institucionalizarla mediante políticas educativas públicas con proyectos curriculares sustentados en distintas corrientes del pensamiento filosófico y por ende en acciones que traducidas a contenidos se transforman en el estudio del saber; es decir de las ciencias, las cuales pasan a formar parte de la política educativa en cada Estado.

Como puede verse los directivos de las escuelas básicas del país han afrontado cambios así como transformaciones que los llama a cumplir con un papel misional importante tanto en la escuela y la comunidad para la consecución exitosa de los proyectos educativos, es decir para una enseñanza que implique renovación en las escuelas de corte rural.

Al respecto Ortega (2011:15) explica, la falta de formación y/o capacitación en docentes con funciones directivas sobre el uso de técnicas para enlazarse con la escuela y convertirla en espacios productivos locales (especialmente cuando en la comunidad prevalece un sustrato campesino, centrado en la producción de los bienes para el consumo humano) requiere de una educación con calidad para el grupo familiar por cuanto su nivel y perspectivas de desarrollo humano están especialmente ligadas a su capacidad productiva, es decir a lo que producen para su subsistencia.

Así se evidencia, la importancia que tienen para los directivos de corte rural responder a una misión educativa cuyo compromiso, conocimiento, experticia y actitud sean manifestadas por una ética comprometida con la generación de proyectos productivos nacidos de las necesidades y oportunidades que el entorno ofrece a la comunidad educativa de tal manera que logren mejorar su calidad de vida, en coherencia con las políticas educativas implementadas por el Estado a razón de conseguir la transformación de las mismas.

Por ello se requieren actores activos, productivos, creativos, con capacidad para aprovechar los recursos y bienes comunitarios en favor de su aprendizaje y las posibilidades de consumo, sin menoscabo del medio ambiente natural, apropiados de los métodos y procedimientos necesarios para solucionar los problemas más sentidos en su localidad, con una perspectiva integradora donde se consideren no sólo las experiencias educativas tradicionales del aula de clase, sino también aperturando vivencias relacionadas al trabajo y la tierra a favor de los conocimientos, valores, actitudes, virtudes, habilidades y destrezas del aprendizaje.

En tal sentido Saavedra (2007:6) describe, con el interés de beneficiar básicamente a las poblaciones rurales del Perú, se ha venido trabajando por introducir en la escuela rural un perfil del director asociado a su misión, actitudes, características propias de su personalidad, entre otras, que favorezcan el desarrollo de capacidades para el mejoramiento escolar, el uso eficiente de los recursos, la revalorización local, mejores condiciones sociales y naturales del medio rural, eficiencia en los procesos administrativos importantes, es decir la planificación, organización así como la dirección de programas escolares exitosos para el aprendizaje.

De igual forma Saavedra señala (2007:04):

la misión de la escuela rural debe ser desarrollada y ejercida por sus actores con el propósito de conocer y utilizar el potencial investigativo y/o educativo del entorno, por tanto desde estos se buscaran oportunidades para explorar el entorno, valorar y comprender sus problemas y desarrollar técnicamente posibilidades para administrar procesos de intervención en la solución de los problemas que se detectan.

Se plantea que la misión de la escuela rural es un asunto asociado a la misma gerencia ejercida y dirigida mediante una labor encomiable para administrar procesos técnicos, con la responsabilidad ética, implicando lo pedagógico con lo administrativo, lo cual no es distinto a lo señalado por la UNESCO (1998) en la declaración mundial sobre la educación, donde la misión educativa se traduce a la misión de educar, formar y realizar investigación.

De ahí, se destaca la misión del director rural está llamada a cumplir con la encomienda de contribuir y promover desde el ámbito institucional la gestión de procesos tanto administrativos como pedagógicos para formar sujetos solidarios y participativos con capacidad para valorar la diversidad, las cualidades humanas de los participantes en beneficio productivo comunitario, ya que ésta proporciona al directivo el camino a seguir y la implementación de recursos necesarios para alcanzar una visión futurista.

PROPÓSITO

Valorar las actividades productivas en escuelas rurales desde la misión comunitaria que ejerce el directivo en el contexto educativo de la Parroquia Ana María Campos, municipio Miranda, estado Zulia.

REFERENTE CONCEPTUAL

Actividades productivas en escuelas rurales: misión comunitaria del directivo.

La palabra misión para Betamorni (2009:08) deriva del latín mittere, “arrojar o enviar”, pero en la cultura tradicional el concepto de misión tiene una connotación más bien religiosa o militar, orientada a un logro inmediato. Para evitar confusiones, este concepto a efectos del presente estudio es asimilado al del propósito de la investigación (educativa), al cual se le otorga un enfoque de largo plazo y de dinamismo en el cumplimiento de los objetivos de la escuela rural en relación a los proyectos productivos escolares; por lo que la misión del director de la escuela rural debe ser periódicamente revisada y modificada cada vez que sea necesario.

Ahora bien, puede indicarse que ya sea misión o propósito, ésta para los directores representará la razón fundamental que da sentido y coherencia a la institución educativa cuyo enunciado debe ser simple, realista y específico. Para Saavedra (2007), la misión del directivo en escuelas rurales para los proyectos productivos escolares significa el conjunto de actividades institucionales realizadas con propósitos para articular a la escuela con la comunidad impulsando y fomentando la participación en los docentes, y alumnos para concretar una práctica escolar fuera del aula donde cada uno aprehender sobre el aprovechamiento así como del uso de los recursos que tiene la comunidad rural contribuyendo a mantenerlos y disfrutarlos, mejorar su calidad de vida, en el sector campesino-agrícola de forma tal que éstos sean tomados como parte activa y responsable para la vida social y económica de la misma.

Al respecto Núñez (2009) resalta, la misión del director de la escuela rural consiste en llevar el aula hacia la comunidad para que los niños conozcan el entorno, las áreas rurales, sus elementos y características administrando tanto técnicas como recursos para que los docentes desarrollen estrategias de aprendizaje centradas en el conocimiento y su pertinencia con la educación campesina. De ahí que el autor destaca que los niños en las escuelas rurales, no reciben educación rural, sino una educación urbana en el medio rural.

Ahora bien, para ser más específico sobre la misión del director de la escuela rural en relación a la labor encomiable de generar proyectos productivos; es preciso definir este proceso desde la perspectiva de Correa Moran (2009:03) quien destaca:

La misión de generar proyectos productivos de índole educativa, es aquella donde se visiona y promueve el impulso y

desarrollo de actividades generadoras de bienes y servicios útiles a la comunidad; enmarcándose dentro del concepto de desarrollo endógeno, generando redes productivas para el desarrollo de la economía solidaria.

En tal sentido, el autor sostiene además que la característica más resaltante de un proyecto productivo es la de garantizar la producción de bienes y servicios sin explotar a quienes la producen directamente, garantizándoles calidad de vida digna; éstos promueven la inclusión de la comunidad en las distintas actividades del proyecto; valorándose así mismo los conocimientos y capacidades que pueden expresarse en saberes y tecnologías populares aplicables.

Desde estos puntos de vista de los autores se comprende que la escuela rural tiene una importancia fundamental para el desarrollo local, en esto, coinciden expertos y autoridades educativas y las mismas comunidades campesinas. Sin embargo, las condiciones concretas en que los directores de escuelas rurales realizan día a día su tarea docente, se caracterizan por sus limitaciones y carencias.

En consecuencia, para diseñar la orientación, el contenido y la misión directiva de la escuela rural de acuerdo con Saavedra (2007) se requiere:

a) Destacar y valorar la misión escolar rural, en el marco del sistema educativo nacional así como las características sociales propias de cada realidad.

b) Conocer las capacidades, los recursos humanos, técnicos y materiales efectivamente disponibles, ya que seguramente hay capacidades que actualmente no son desplegadas ni aprovechadas en todo lo que pueden rendir, asimismo conseguir el mejoramiento cualitativo de la escuela rural comenzando por el uso más eficiente de los recursos que ya se tienen.

c) Revalorar las características, condiciones sociales así como naturales del medio rural. En primer lugar, se deben destacar las posibilidades educativas que la sociedad y el entorno natural brindan, antes que los obstáculos y problemas dificultosos para el cumplimiento de la programación escolar el calendario.

Este nuevo enfoque según Saavedra (2007), ayudará a entender que tanto la escuela como el director rural deben cumplir con la misión socioeducativa, mediante el desarrollo de sus propias potencialidades el óptimo aprovechamiento de sus actuales recursos y posibilidades, por tanto los cambios demandados serán

factibles, cuando el aporte comprometido y responsable de los profesores exista en la escuela rural.

Ahora bien, el análisis sobre la concepción epistemológica de la misión del directivo en el presente estudio se realiza en relación al término gestión del proceso educacional, propuesto por Ruiz Calleja (2000), donde se destacan la tendencia científica de la dirección o administración a través de la cual Frederick Taylor, desarrollo la llamada escuela de administración científica encaminada a aumentar la eficiencia de la industria, lo hizo mediante la racionalización del trabajo operario dando muestras de una madurez en cuanto a los elementos del proceso gestionario.

Desde esta perspectiva se asume que para la investigación el término misión es la acción de gestionar lograr la misión y el efecto de administrar los procesos en la escuela; donde el director como gestor (o como el que gestiona) por ser líder de la escuela participa en la administración de la misma; y en consecuencia en los procesos educativos actuales, donde evidentemente incluye el desarrollo de proyectos productivos en la enseñanza, teniendo en cuenta que, todo lo que se realiza en la escuela varía de acuerdo al sistema social en el cual se desarrolla el aprendizaje.

Por otra parte es menester resaltar, el director en los proyectos productivos escolares así como el personal docente están llamados a promover, orientar, desarrollar las capacidades intelectuales, morales y técnicas de los niños campesinos, preparándolos para encarar, entender, así como resolver los problemas concretos en su comunidad de origen como cuando emigran a las ciudades. En otras palabras, su importancia radica en el aporte efectivo para la formación de niños y jóvenes campesinos en el proceso donde tomen parte activa y responsable en la vida social, económica así como política en la comunidad.

Por otra parte es importante señalar que para Núñez (2009) la escuela rural por sus características naturales y sociales tiene:

a) Mayores posibilidades de estructurar su programa educativo en estrecha interrelación con su entorno natural - social. Puede aprovechar el contacto directo y diario entre los niños y jóvenes, los conocimientos así como las experiencias adquiridas mediante su participación en la vida productiva, consecencialmente además diversas formas para socializarse contribuyendo a formar su identidad.

b) La escuela rural tiene variadas posibilidades de crear espacios pedagógicos al aire libre, basados en la observación directa, las relaciones cercanas a las

actividades productivas, socioculturales de las comunidades, complementando y enriqueciéndose directa y prácticamente con otros procesos socializadores de la vida comunal campesina.

c) Por las características organizativas generadas en comunidades campesinas, así como por los principios que rigen su vida familiar o comunitaria, la escuela debe buscar mecanismos para la participación comunal.

d) Hacer que la cultura rural sea rica de valores sociales y humanos, sin estandarizar rígidas. A su vez, los niños deben conocer la evolución del progreso en un intercambio cualificado, respetuoso y comprometido.

Al respecto, Santiago (2008) ha descrito, en muchas comunidades campesinas ya existen organizaciones formales reuniendo padres de familia para acordar y ejecutar proyectos educativos para sus hijos. Asimismo, el autor refiere, existen formas vivas de cooperación y reciprocidad encausadas hacia una participación importante en la educación escolar rural, como los proyectos productivos escolares comunitarios aplicados dentro y con la población de las escuelas y comunidades, su ya finalidad consiste en proporcionarles herramientas para satisfacer necesidades así como a las condiciones de los lugares donde viven, llevando a cabo procesos productivos a partir de una práctica pedagógica.

Actividades productivas

Según Colina (2006) la constitución de las redes socioproductivas como elemento principal en la consolidación del desarrollo endógeno en las comunidades, involucra la gestación de innovaciones sociales nacidas de las comunidades existentes, innovaciones éstas que al actuar como factores precipitadores liberan las potencialidades de su capital social como el protagonista insustituible, provistos de la consciencia y el poder para procurarse condiciones de vida digna y modificar su realidad.

Es por ello, que se precisa como indispensable el propiciar desde el seno de la comunidad los motores y las prácticas de la asociatividad y el empoderamiento de sus habitantes con base en lazos de confianza, solidaridad, reciprocidad y autoestima, de forma tal que estos vínculos se conviertan en un denso tejido social, dotado de fortaleza, autodeterminación capaz de capitalizar, potenciar los esfuerzos individuales y colectivos de las personas. Según el autor, solo estas prácticas de socioproductividad ejercidas de forma comprometida, dinámicas y libremente decididas permitirán la conformación de un genuino capital social en las comunidades, que tome las riendas de todos aquellos aspectos para el control de su destino.

Realización de actividades de aula libre para la producción de dinámicas grupales en el campo

Para Saavedra (2007) el aula posee con multitud de situaciones ante las que los docentes se sienten incapaces, sin recursos para dar respuesta a los problemas de aprendizaje, ya que hay problemas o temas que no sabemos realmente cómo afrontar, terminando por tratarlos de forma in adecuada y sin sacarle el máximo partido posible o dejándolos simplemente ser, cuando, sabiendo cómo hacerlo, se pueden obtener infinidad de beneficios, como pueden ser: motivación del alumnado y profesorado, resolución de problemas, creación de conciencia sobre multitud, aspectos en el alumnado, creatividad por parte del profesorado, habilidades comunicativas, aumentar la autoestima del alumnado, lo cual se comprende como las dinámicas de grupo fuera y dentro del aula.

También el autor arriba citado agrega, lógicamente depende en gran medida, del tipo de alumnado sobre el que se quiere aplicarlas: su edad, la existencia o no de intereses comunes, prejuicios, nivel de implicación del alumnado, existencia o no de una lengua común, trabajo que realiza en el hogar, y en actividades en la comunidad.

Es por ello que para Seda (2000:02), la importancia de las distintas experiencias que se llevan a cabo utilizando las dinámicas de grupo, radica en poder mostrar los posibles beneficios y los resultados al usarlas, teniendo en cuenta que el éxito de la dinámica estará basada en el grado de aplicabilidad en la vida personal y laboral. Estas dinámicas no son simples juegos; provocan estados emocionales positivos, así como un dinamismo que ayuda a desarrollar en los alumnos un estado físico y mental más adecuado para el aprendizaje, beneficiando no sólo al alumnado, sino también al profesorado.

Realización de jornadas de integración social

Sobre este aspecto Pírela (2003:23), describe integrar socialmente a alguien quiere decir aceptarlo en la sociedad como una persona activa, productiva y capaz de expresar sus propias ideas y conocimientos. La integración social debe realizarse desde los niños primeramente en la escuela y otros ámbitos y debe promoverse también en la adolescencia y adultez, asimismo el autor refiere que integrar significa aceptar a las personas como son con sus defectos y virtudes, sabiendo que cada una es diferente de la otra y que, a su propia manera, todos contribuimos a formar una sociedad tolerante y mejor.

Según el autor, los ámbitos donde se basa la integración social de personas con capacidades diferentes; en la participación de talleres de formación y capacitación laboral, mediante su participación en eventos culturales y en

celebraciones locales. Las jornadas de integración son en consecuencia el principio de normalización, es decir, el derecho de las personas con discapacidad a participar en todos los ámbitos de la sociedad recibiendo el apoyo que necesitan en el marco de las estructuras comunes de educación, salud, empleo, ocio y cultura, y servicios sociales, reconociéndoles los mismos derechos que el resto de la población.

Según lo descrito por el autor, se entiende como el proceso dinámico y multifactorial que posibilita a las personas que se encuentran en un sistema marginal (marginación), a participar del nivel mínimo de bienestar sociovitual alcanzado en un determinado país.

Charlas para la valoración de las costumbres particulares de los grupos

De acuerdo con Baillón (2001:37) la realización de charlas para la valoración de costumbres en el ámbito educativo, supone la organización de actividades al aire libre orientadas a promover el trabajo en equipo, con un carácter ecológico, de equilibrio, preservación, la integración, el liderazgo y otros valores en grupos de trabajo. En ese escenario, el autor reforma que el gerente o líder educativo deberá establecer una dirección incluyendo el correcto desarrollo de una visión, estrategias y cooperación, así como motivación del equipo para lograr el éxito deseado. Por consiguiente, Núñez (2009:14) refiere, estas dinámicas se enmarcan dentro de talleres vivenciales que son jornadas motivacionales consistentes en nuevas experiencias de trabajo grupal.

Asimismo Núñez, refiere en educación durante las jornadas se realizan diferentes dinámicas y ejercicios que promuevan el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, discusión del proyecto, la planificación, identificación con el entorno, estrategias, ética ambiental, entre otros valores de forma que el estudiante, su deseo de participación comunal, de logros y mejoras para el entorno.

También, el Currículo Básico Nacional (1997) presenta un conjunto de normas y valores propicios para el disfrute de los alumnos en entornos locales, haciendo alusión a que los niños consigan creer en esperanzas, el esfuerzo, la confianza, y la responsabilidad e identidad con el medio, lo cual puede considerarse como una condición importante para la realización de encuentros ambientales para el desarrollo endógeno en las escuelas rurales.

Encuentros ambientales para el desarrollo endógeno

Para Mas (2005:04) el desarrollo endógeno, significa desarrollo desde

adentro, es un modelo económico en el que las comunidades desarrollan sus propias propuestas, sobre lo cual se entiende que el liderazgo nace en la comunidad, y las decisiones parten desde adentro de la comunidad misma. El desarrollo endógeno busca la satisfacción de las necesidades básicas, la participación de la comunidad, la protección del ambiente y la localización de la comunidad en un espacio determinado; también Mas (2005) agregó, ello busca que los procesos locales y globales se complementen, su meta es el desarrollo en el nivel local en la comunidad, pero que este desarrollo trascienda hacia arriba, hacia la economía del país en si hacia el mundo.

Es importante señalar que las cosas que tienen corazón siempre son positivas, el desarrollo endógeno sucede cuando las personas de una comunidad se organizan, se comunican, deciden compartir sus conocimientos para promover el progreso de su comunidad, utilizando sus recursos. A esta búsqueda de progreso hay que ponerle corazón y voluntad, pues al organizarse cada persona está promoviendo también su propio progreso. Es un salto hacia un logro superior, pues ahora se comienza a pensar en el beneficio del colectivo.

El desarrollo endógeno se basa en el cambio del sistema productivo del país, para que cada región sea capaz de transformar sus recursos naturales en bienes, servicios que multipliquen el empleo, al igual que el bienestar social, lo que garantiza la calidad de vida para las personas y el medio ambiente. Según el autor, si lees detenidamente la lista, verás que el desarrollo endógeno busca incorporar a la población excluida y adoptar nuevos estilos de vida o de consumo. El desarrollo endógeno, por tanto, impulsa una economía social, fundada en valores cooperativos solidarios. En la economía social, el centro no es la ganancia, sino los hombres y las mujeres que lo conforman, ya que la economía social se basa en el desarrollo humano.

Por consiguiente, es preciso resaltar que el desarrollo humano es el proceso que permite ampliar las oportunidades de las personas para hacer que el crecimiento del país sea más democrático y participativo. Se evidencia en el acceso al ingreso al empleo, a la educación a la salud, en un entorno limpio y seguro. Para que sea posible, todos deben tener la oportunidad de participar en las decisiones comunitarias y disfrutar de la libertad humana, económica y política, de esa manera el desarrollo endógeno es un proceso en que lo social se integra a lo económico, lo social y lo ecológico, es decir ocurre de tres maneras.

Ahora bien, Mas (2005:06) señala, la integración económica: cuando un sistema de producción específico permite a los agentes locales (la comunidad) usar, eficientemente, los factores productivos para alcanzar los niveles de

productividad que les permiten ser competitivos. Por tanto, a) La integración sociocultural: de los actores económicos y sociales (comunidad que produce) con las instituciones locales, formando un sistema de relaciones que incorporan los valores de la sociedad al proceso de desarrollo; b) La integración política: que se logra mediante iniciativas de la comunidad permite crear un entorno local que estimula la producción y favorece el desarrollo sostenible.

Incorporación a experiencias domésticas campesinas

Según Núñez (2009), las particularidades territoriales y culturales en las cuales se asientan, reproducen y viven un número significativo de hombres y mujeres a quienes el estado debe garantizarles una educación consustanciada con sus cosmovisiones, valores y prácticas sociales, las cuales históricamente les ha permitido sobrevivir en sus agroecosistemas. Una educación rural pertinente socioculturalmente es garantía para preservar la identidad, el arraigo a su tierra, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo endógeno.

La heterogeneidad y riqueza natural y cultural de las diversas regiones geográficas del país, aunque perfilan rasgos comunes para los grupos sociales rurales a la vez le imprimen sellos muy particulares a cada contexto ambiental, hecho que obliga a la construcción de currículos locales adaptados a los espacios donde habitan y las costumbres domésticas de los pueblos.

METODOLOGÍA

El estudio se consideró descriptivo, a tales efectos su acción primordial consistió en la valoración de elementos considerados como fundamentales para identificar las actividades productivas en escuelas rurales desde la misión comunitaria del directivo.

El diseño de la investigación es no experimental, de campo, transaccional con una metodología cualicuantitativa de enfoque dominante cuantitativo llevado a cabo en el contexto educativo de las comunidades El Mecocal, El Crespo, El Rodeo, La Quebrada y el Kilometro 42. La población estuvo constituida por docentes, padres y representantes campesinos a quienes se les aplicó un instrumento cuestionario contentivo de 15 preguntas tipo Likert y 5 preguntas abiertas de triple versión, validado en su contenido por 10 expertos cuyos resultados fueron valorados en categorías y procesados estadísticamente a través de pruebas porcentuales.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Para valorar las actividades productivas en las escuelas rurales se procedió a elaborar una lista de categorías extraídas de la matriz de opiniones dadas por los

entrevistados en las preguntas abiertas que fueron planteadas para conocer el comportamiento de las dimensiones: práctica pedagógica, desempeño, actividades y proyectos productivos en las escuelas rurales de la Parroquia Ana María Campos. Las mismas se proyectan en los cuadros 1, 2, 3 y 4 con un breve significado interpretado por los investigadores. Mientras que el análisis cuantitativo se elaboró de manera porcentual en la Grafica 1

Dimensión: práctica pedagógica

Cuadro 1
Lista de categorías

	Objetivo 1	Significado
Categorías (palabras comunes)	Describir la práctica pedagógica en la relación de proyectos productivos a partir del aprendizaje de los alumnos.	
** Vida	Se interpreta que la práctica pedagógica en relación a proyectos productivos es un aprendizaje para la vida de los alumnos.	
** Acercamiento	Sienten interés por conocer las necesidades y expectativas de aprendizaje de los alumnos.	
** Recursos	Ponen a disposición de los alumnos los medios y recursos que necesitan para los proyectos productivos.	
** Conversaciones	Permiten a los alumnos exponer sus ideas sobre lo que quieren aprender.	
** Compartir	Directivos y docentes se interesan por lograr acercamientos con alumnos y padres y conocer sus proyectos.	
** Organizar	El proceso administrativo del directivo se basa en una clara coherencia con la organización de la práctica pedagógica.	
** Celebración	Utilizan las celebraciones como incentivo para atraer a padres y alumnos a la escuela.	
** Gusto	Aprovechan el placer que sienten los padres y niños por estar en la escuela.	
** Acuerdo	Existe consenso entre los miembros de la comunidad educativa para decidir lo mejor para la comunidad y la escuela.	

Dimensión: desempeño

Cuadro 2
Lista de categorías

	Objetivo 2	Significado
Categorías (palabras comunes)	Definir el desempeño del directivo para contribuir con el trabajo comunitario.	

** Complacidos	Los directivos y docentes disfrutan de la interrelación con representantes.
** Comunidad	Estos se sienten parte de la comunidad.
** Familia	Los directivos y docentes contribuyen a la orientación familiar.
** Escases	Se refiere a la ausencia de recursos, equipos y herramientas para integrar a la escuela al trabajo de campo.
** Peligroso	Ven al trabajo de campo como una actividad peligrosa para los niños.
** Enseñanza en el aula	Tienen preferencia por educar dentro de la escuela.
** Rendimiento	Esta categoría la refieren como el interés de padres y representantes por conocer y acercarse a la escuela (el progreso de los hijos)
** Problemas comunitarios	Es una referencia asociada a la capacidad que tienen los representantes de solucionar de forma autónoma los problemas de la comunidad.
** Voluntarios	Referida a que la participación de los padres y representantes en la escuela es voluntaria, no está normalizada.

Dimensión: actividades

Cuadro 3
Lista de categorías

	Objetivo 3	Significado
Categorías (palabras comunes)	Caracterizar las actividades productivas promovidas por el director para el desarrollo de la vida económica de las comunidades.	
** Aprendizaje	Se presenta esta categoría como el centro de acción educativa.	
** Sembradíos	Las actividades productivas en las zonas rurales se basarían a juicio de los directivos y docentes en esta área.	
** Pobres	Refirieron la pobreza como un obstáculo para lograr la incorporación de padres y representantes al proyecto socioproductivo.	

	Objetivo 3	Significado
** Proyectos Comunitarios	Afianzan su acción sobre proyectos comunitarios en el cultivo de la tierra.	
** Colaboración del niño	Referencia que se interpreta por la contribución tradicional del alumno con su propio aprendizaje.	

Dimensión: proyectos productivos

Cuadro 4
Lista de categorías

	Objetivo 4	Significado
Categorías (palabras comunes)	Destacar las características de los proyectos productivos	
** Imposibilidad	Esta palabra es usada por los entrevistados para referir obstáculos para conseguir disponibilidad de mano de obra en representantes y padres, y se convierte en una limitante para hacer proyectos productivos.	
** Poco interés	Esta es una categoría usada para evidenciar escasa contribución de otros sectores locales que impide ejecutar proyectos productivos para el consumo de la población.	
** Reglamentos	Hace referencia a la inexistencia de normativas escolares para promover con la comunidad proyectos para el desarrollo local.	

Análisis cuantitativo: El análisis cuantitativo de la variable se realizó a partir de las respuestas de frecuencia emitidas por los padres y representantes (campesinos de la comunidad). Los resultados se proyectan en la gráfica 1, atendiendo a la categoría y rango (establecidas en el baremo de medición) por dimensión (ver gráfica 1)

Gráfica 1
Comportamiento estadístico de la variable

Los resultados descritos son contradictorios a lo plasmado en la propuesta educativa hecha por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Bolivariana (2008) al proponer que la escuela en relación con el contexto histórico-social o cultural deberá incentivar la creatividad incentivando a través de un sistema de experiencias de aprendizaje y comunicación, sustentándose en el hecho de que el ser humano, es un ser que vive y se desarrolla en relación con otras personas y medio ambiente.

Valoración final (a modo de conclusión)

La práctica pedagógica para la realización de proyectos productivos desde las escuelas rurales, se basa primordialmente en el acercamiento entre directivos y docentes con preponderancia en conocer necesidades y expectativas de aprendizaje de los alumnos, cuya misión tiene un claro sentido de organización para lograr este proceso. Los padres y representantes opinaron un escaso conocimiento sobre estas acciones. En este sentido, se recomienda afianzar la relación directivo-docente, para fortalecer procesos de orientación entre padres y representantes campesinos sobre los propósitos educativos logrados en la escuela.

El desempeño de los directivos para el trabajo comunitario son apreciadas con buena disposición por los docentes, esto se pudo definir como una relación de complacencia; sin embargo la misión del directivo para contribuir con proyectos productivos escolares se ve obstaculizada por los riesgos que existen en el sector campesino, haciendo con esto que los niños no logren integrarse a actividades del campo.

Para las actividades productivas tiene más relevancia la conducción del docente mediante la ejecución de proyectos educativos comunitarios donde se realizan proyectos basados en el conocimiento de los elementos naturales del entorno, la misión del directivo aparece en un segundo nivel de participación.

Los proyectos productivos se realizan a través de la enseñanza de contenidos teóricos en el aula de clases; debido a la ausencia de interés de representantes y otros miembros de la comunidad. De esto se recomienda la definición de estrategias de vinculación o mecanismos de enlace para conseguir aliados a la escuela. Se recomienda:

1) Conformar una estructura humana con la participación de hombres, mujeres, jóvenes, líderes comunales, campesinos, entre otros; a propósito de desarrollar un conjunto de acciones que impliquen roles, responsabilidades y funciones en la escogencia, organización, dirección, ejecución y evaluación de proyectos productivos.

2) Difundir las propuestas educativas emanadas por el Ministerio de Educación Popular sobre proyectos productivos escolares en toda la población.

3) Partir de la redefinición de una misión institucional tomando como base el principio escuela productiva, enfocada al estudio y control de los elementos internos y externos que intervienen directa o indirectamente en el logro de proyectos productivos escolares.

4) Elaborar material didáctico sobre procesos administrativos y pedagógicos para la escuela productiva a propósito de que sirvan de base para normar la participación de las personas en los proyectos productivos escolares así como los procesos de capacitación y adiestramiento de los equipos humanos.

5) Sensibilizar a la población: estudiantes, jóvenes, padres, madres, campesinos, líder a través de jornadas para la convivencia escolar, con propósitos orientadores y educativos. Logrados estos propósitos conviene:

a) Realizar diagnósticos comunales: áreas servicios, m no de obra, recursos naturales, entre otros.

b) Validar el rol del docente como asesor del trabajo productivo y del manejo sostenible de los recursos.

c) Trabajar paralelamente en términos organizativos y productivos con los campesinos, productores, fortaleciendo así su liderazgo y sistema de producción.

d) Brindar acompañamiento técnico, contribuir al cambio de actitud de los productores de cultivo convencional a favor del cultivo para producción de productos del consumo básico de las familias. Las razones mas importantes para que los productores cambien de actitud y pasen de un sistema convencional a uno ecológico son en primer lugar la salud, en un sentido amplio: del productor, consumidor (en este caso las familias) y del medio ambiente; después la

recompensa económica y luego la conciencia que impide producir productos contaminados de baja calidad y para una población distinta a la de su interés.

e) Ejecutar prácticas como elaboración y aplicación de abonos, siembra, riego, para lograr una capacitación integral en los alumnos del campo.

f) Convertir a docentes, directivos, padres, madres y campesinos en promotores capaces de asumir el rol de líderes ecológicos en sus comunidades en este proceso, los directivos además deberán mantenerse como protagonistas insertos en el proceso de promoción y capacitación en tanto cualquier proyecto productivo no haya concluido.

g) Orientar a los líderes y promotores en proceso de capacitación sobre el manejo ecológico de las fincas, hatos y huertos para traer beneficios a nivel de las parcelas y la seguridad agroalimentaria de las familias, generando una educación rural con calidad, biodiversidad, mejores suelos, cultivos sanos, equilibrio ecológico, menos plagas, menos enfermedades, bajos costos de producción, entre otros.

h) Difundir experiencias hacia y entre otras escuelas, organizaciones de apoyo, instancias gubernamentales y educativas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baillón, B. (2001). "La escuela social". México. Editores Ciudad de México.

Betamorni, J.J. (2009). "El liderazgo: Nuevo Paradigma". Perú.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Correa, Moran (2009). "Proyectos productivos en línea: <http://www.slideshare.net/guestcc/6199/proyectos-productivos-ponencia.15-01-2011> (Consulta)

Currículo Básico Nacional (1997). Caracas. Venezuela.

Colina, B. (2006). "Un marco teórico de las capacidades sociales de innovación en empresas de producción social en Venezuela". Seminario de gestión tecnológico, producción, empleo e inclusión". Buenos Aires. Argentina. Del 26 al 28 de sep. 2007.

Seda, I. (2000). "El uso de las dinámicas de grupo en el aula". Caracas. Venezuela.

Ley Orgánica de Educación (2009). Caracas-Venezuela. Gaceta Oficial N° 5929. Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.

Mas, María J. (2005). "Desarrollo endógeno, cooperación y competencia. Prólogo de Domingo F. Maza Zavala. Editorial Melvin. Caracas. Venezuela.

Ministerio de Educación (1997). "Criterios y principios para la evaluación. Cuadernos para la Reforma Educativa Venezolana". ALAUDA. Caracas. Venezuela.

Ministerio del Poder Popular para la Educación (2008). "Escuelas Bolivarianas y el Proyecto de Educación". Caracas. Venezuela.

Núñez, J. (2009). "Saberes campesinos y educación rural". Ediciones Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Caracas. Venezuela.

Núñez, J. (2009). "Hisonancias epistemológicas en la educación rural venezolana". Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Ciudad Caracas. Venezuela.

Ortega, José. (2011). "La transición rural en España". En: "El futuro de los espacios rurales". Santander. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria. Colombia. Actualizaciones

Pírela, A. (2003). "Venezuela, el desafío de innovar". CEDES. Ed. Fundación Polar. Caracas. Venezuela.

Ruiz Calleja, J. (2000). "Administración de la gestión educativa. Análisis sobre la concepción epistemológica de la gestión educativa". Cuba – La Habana.

Saavedra, J.J. (2007). "Misión rural de la escuela". Revista de transferencia de agrotecnologías para el desarrollo sostenible para las poblaciones del Perú. Documento en línea [Disponible en <http://misionrural.blogspot.com/2007/09/i.html>].

Santiago, Juxtlahuaca (2008). "Implementar proyectos productivos en escuelas de comunidades indígenas". <http://correomixteco.com/noticias2008>

UNESCO (1998). Declaración sobre Educación. Madrid